

ASTRONOMY

ПРЯМОЕ И ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ КОМПТОНА В АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАЗМЕ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА

Баширов М.М.

кандидат физико-математических наук, доцент Бакинского государственного университета, кафедра теоретической физики, заведующий отделом организации и анализа научных исследований Центра организации научной деятельности и инноваций, Баку

FORWARD AND BACKSCATTERING OF COMPTON IN ANISOTROPIC PLASMA OF THE SOLAR WIND

Bashirov M.

PhD on Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor Baku State University, Head of the Department of Organization and Analysis of Scientific Research of the Center for Organization of Scientific Activity and Innovations & Department of Theoretical Physics, Baku

Аннотация

По свойствам плазмы солнечного ветра важно и учитывать обратное рассеяние Комптона на электронах и рассеяние Комптона на протонах. При достаточно большой энергии электронов, становится возможным значительное увеличение энергии фотонов, участвующих в этом процессе. Поэтому в тех случаях, когда в космических источниках имеются электроны или иные частицы, энергии которых превосходят энергии фотонов, то должно происходить существенное искажение первичного спектра излучения. Испускаемые от солнца излучение, фотоны, электроны, протоны и другие частицы взаимодействуя между собой, участвует в процессе КР и ОКР: рассеянный фотон от электрона (ОКР) увеличивая энергию, поглощается протоном (КР). Эти процессы имеет важное место в механизме получения ускорение частиц в плазме солнечного ветра. Наряду с другими процессами оба рассеяние дает возможность изучит солнечное плазму и данные может использоваться при дальнейшем исследовании солнечного ветра.

Abstract

In terms of the properties of the solar wind plasma, it is also important to take into account Compton backscattering on electrons and Compton scattering on protons. With a sufficiently high energy of electrons, it becomes possible to significantly increase the energy of photons involved in this process. Therefore, in cases where cosmic sources contain electrons or other particles whose energies exceed the energies of photons, then a significant distortion of the primary radiation spectrum should occur. The radiation emitted from the sun, photons, electrons, protons and other particles, interacting with each other, participates in the process of CR and CSR: a scattered photon from an electron (CSR), increasing energy, is absorbed by a proton (CR). These processes have an important place in the mechanism of obtaining particle acceleration in the solar wind plasma. Along with other processes, both scattering makes it possible to study the solar plasma and the data can be used in further studies of the solar wind.

Ключевые слова: Астрофизика, Солнечный ветер, Эффект Комптона.

Keywords: Astrophysics, Solar wind, Compton effect.

В физике и астрофизике важен ряд вопросов: Как Солнце и другие звезды генерируют сильное магнитное поле, которое периодически меняется? В чем сходство и различие в этом в этих объектов? Почему температура короны больше температуры поверхности Солнца? [1]. Учитывая влияние солнечного ветра на Землю, эти проблемы делают актуальным изучение солнечного ветра и космической плазмы. Задачи и цели запущенного в космос 12 августа 2018 года зонда «Паркер» для изучения Солнца и солнечного ветра является определением структуры и динамики магнитного поля в источниках солнечного ветра, обнаружены уровни энергии, излучаемой солнечной короной и ускорение солнечного ветра, выяснения механизма ускорения и набора энергии частиц, для изучения частиц плазмы вокруг Солнца, их взаимодействия с

солнечным ветром, образования энергичных частиц и др. [2]

Энергия электронов и протонов в плазме солнечного ветра позволяет успешно применять эффект Комптона и обратный эффект Комптона. В плазме солнечного ветра электроны имеют энергию 2 МэВ, а протоны — 10 МэВ и более. Возникновение эффекта Комптона – комптоновское рассеяние (КР) и обратного комптон рассеяния (ОКР) можно считать зависящим от энергии фотонного излучения, с которым взаимодействует частица, и сухости частицы, а КР и ОКР можно применить к анизотропной модели солнечного ветра. Обратный Комптон-эффект, т.е. увеличение энергии фотона при его столкновении с релятивистскими частицами, является одним из ключевых процессов в астрофизике, про который нужно по-

стоянно помнить, анализируя те или иные процессы во Вселенной. Если воспользоваться соотношением

$$\Delta\lambda = h \frac{1 - \cos\theta}{m_e c} \quad (1)$$

полученным для случая, когда электрон до столкновения покоился, то, переходя в систему отсчета, в которой электрон до взаимодействия двигался со скоростью V , можно получить следующее соотношение для лобового столкновения

$$\omega = \frac{1+V/c}{1-V/c} \omega_0 \left[1 + \frac{h\omega_0}{\pi m_e c^2} \left(\frac{1-V/c}{1+V/c} \right)^{1/2} \right]^{-1} \quad (2)$$

которое связывает начальную и конечную частоту фотона. В частности, для ультрарелятивистских электронов (и для случая, когда можно пренебречь вторым слагаемым в квадратных скобках), получаем

$$\omega \approx 4\gamma_e^2 \omega_0 \quad (3)$$

где γ_e — лоренц-фактор электрона. Формула дает наибольшие частоты, которые могут быть при этом достигнуты; для произвольных углов рассеяния эффект оказывается значительно меньше. Если направление скоростей начальных фотонов изотропно, то средняя частота рассеянных фотонов пропорциональна с падающей частоте.

При достаточно большой энергии электронов, становится возможным значительное увеличение энергии фотонов, участвующих в этом процессе. Поэтому в тех случаях, когда в космических источниках имеются электроны или иные частицы, энергии которых превосходят энергии фотонов, то должно происходить существенное искажение первичного спектра излучения [3].

Кроме того, в переносе энергии участвуют тепловые магнитогравитационные волны и их гибридные смешанные волны. Эффекты КР и ОКР также существуют, и их следует учитывать. В электромагнитном спектре значительная часть энергии комптоновского излучения, расположенная в рентгеновском и гамма-диапазонах, локализована в очень узком цилиндре с радиусом, равным радиусу струи, в отличие от синхронного излучения. [4] И это должно быть препятствием для его наблюдения за пределами атмосферы — так как этот показатель меньше разрешающей способности современных гамма- и рентгеновских телескопов. Синхронное излучение работает в радиодиапазоне, а комптоновский механизм — в рентгеновском и гамма-диапазоне.

Для интерпретации рентгеновского излучения килопарсековых джетов квазаров и других астрофизических процессов широко использовалось обратное комптоновское рассеяние. Было рассмотрено обратное комптоновское рассеяние фотонов центрального источника как возможный механизм образования рентгеновского излучения килопарсековых джетов квазаров. [5]

Рассеяние, среди прочих процессов, определяет энергетический обмен электронов и протонов. Гамма-фотон получает энергию высокоэнергетического электрона (ОКР) и передает ее протону. Электрон тормозится, а энергия, испускаемая, поглощается протоном. Когда это происходит: переменное

магнитное поле стремится ускориться в направлении напряженности электрического поля в пространстве, создаваемом изменяющимся электрическим полем. С увеличением энергии должна увеличиваться и скорость протона, а в результате КР скорость возрастает еще больше. Электрон, с другой стороны, тормозит и излучает энергию и заряжается фотонами, которые может поглотить протон. Это может происходить в естественных обратных процессах. Если энергии фотона больше энергии электрона, в процессе ОКР получается фотон, имеющий еще больше энергии чем прежде и этот же фотон, который рассеивается от протона и передает протону энергию и в итоге скорость протона увеличивается. Используя структурный модель нуклонов в квантовой хромодинамике найдена эффективное сечение для протонного рассеяние и показана, что при рассеянии фотонов на нуклоне эффективное сечение имеет достаточно численное значение для ОКР. [6]

Были изучены обратное комптоновское рассеяние (ОКР) заряженных частиц и на чернотелом излучении (ЧИ) и результаты применены для оценки вклада ОКР тепловых фотонов. Показано, что только эти механизмы обеспечивают полную светимость джетов: синхротронное излучение — в основном в радиодиапазоне, комптоновский механизм — в жесткой рентгеновской и гамма-диапазонах спектра. [7]

Рентгеновское излучение ближнего узла джета 3C 273 может быть ответственно обратное комптоновское рассеяние радиоизлучения квазара. При определенных условиях имеется возможность определения положения низкочастотного завала в спектре квазара по рентгеновскому излучению его джета. [8]

Были изучены анизотропная плазма солнечного ветра используя магнитогидродинамическое теория и были найдены частные решение для скорости солнечного ветра. [9-10]

Обратный Комптоновское рассеяние, играет определяющую роль и во многих других процессах, происходящих в космосе. В настоящее время для объяснения спектров большинством исследователей также привлекается обратный Комптон-эффект. Иными словами, предполагается, что менее энергичный пик, расположенный в рентгеновском диапазоне, связан с синхротронным излучением, тогда как более энергичный максимум обусловлен обратным комптоновским рассеянием синхротронных фотонов.

Испускаемые от солнца излучение, фотоны, электроны, протоны и другие частицы взаимодействуя между собой, участвует в процессе КР и ОКР: рассеянный фотон от электрона (ОКР) увеличивая энергию, поглощается протоном (КР). Эти процессы имеет важное место в механизме получение ускорение частиц в плазме солнечного ветра.

Список литературы

1. http://www.astronet.ru/db/msg/1210261?text_comp=gloss_graph.msn

2. Solar Wind Temperature Isotropy P. H. Yoon, J. Seough, C. S. Salem, and K. G. Klein Phys. Rev. Lett. 123, 145101 – Published 3 October 2019 <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.145101> <http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Where-Is-PSP>

3. В.С. Бескин Квантовая механика и астрофизика Московский физико-технический институт Москва 2013

4. L. Poplavsky, O.P. Kuznechik, N.I. Stetyukevich Characteristic of active galactic nuclei jet radiation in early evolution stages/ VI Serbian-Belarusian symposium on physics and diagnostics of laboratory & Astrophysical plasma invited lectures papers/ Belgrade, Serbia, 22 - 25 August 2006, p. p 269-275

5. М.С. Бутузова, А.Б. Пушкарёв, Е. С. Шабловинская, С. В. Назаров Обратное комптоновское рассеяние излучения центрального источника как возможный механизм образования рентгеновского излучения килопарсековых джетов квазаров с доминирующими ядрами ©2020 г. Астрономический журнал, 2020, том 97, № 11, с. 895–91 DOI: 10.31857/S000462992011002X

6. М.М. Баширов Исследование процессов комптон-эффекта и фоторождения пиона на нуклоне в квантовой хромодинамике Автореферат

диссертации. Бакинский Государственный Университет 1992 <https://elibrary.ru/item.asp?id=30201491>

7. Фардзон Д, Салис А. Обратное комптоновское рассеяние на чернотельном излучении в физике высоких энергий и гамма астрофизике (Мев-Тев) Успехи физических наук август 1998, том 168, н8

8. М.С. Михайлова, В.М. Конторович. Обратное комптоновское рассеяние в ближнем узле джета квазара 3C 273. Украина, Вопросы атомной науке и техники. 2010. № 4. Серия: Плазменная электроника и новые методы ускорения, с.149-154.

9. М.М. Bashirov, N.S. Dzhililov Some particular solutions of the magnetodynamic transport equations for one-fluid plasma anisotropic solar wind International Conference Modern Trends in Physics. 1-3 May 2019, Baku State University “Dedicated to the 100th anniversary of the Baku State University” ISSN 2522-4352 <http://static.bsu.az/w28/MTPPhysics/MTPPhysics2019/Konference%20MTP%20proceeding.pdf>

10. М.М. Bashirov On particular solutions of MHD equations for a single fluid collisionless plasma of anisotropic solar wind Astronomical Journal of Azerbaijan of the Azerbaijan National Academy of Sciences. AJAz: 2021, Special Issue pp 52-62